

УДК 349.41(477)

Марусенко Роман Ігорович –

кандидат юридичних наук,
доцент кафедри земельного і аграрного права
Київського національного університету
імені Тараса Шевченка

Roman I. Marusenko –

candidate of juridical sciences, associate professor of
the Department of Land and Agricultural Law
Taras Shevchenko National University of Kyiv
(60 Volodymyrska Street, Kyiv, Ukraine)

Особливості права довірчої власності на земельні ділянки

Стаття присвячена аналізу конструкції довірчої власності на земельні ділянки відповідно до змін, запроваджених у чинне законодавство України. Автор здійснив спробу з'ясувати правову природу правової конструкції за огляду на її ознаки та регулятивний вплив на земельні відносини. Здійснено порівняння запропонованого правового інструменту із теоретичними моделями подібних класичних конструкцій - фидуціарного закладу, трасту, а також із варіантами їх запровадження у законодавства країн різних правових систем. Показано суперечності, які випливають з подвійної правової природи імплементованого в чинне законодавство варіанту довірчої власності.

Ключові слова: довірка власність, траст, фидуціарний заклад, право власності на землю, забезпечення виконання зобов'язання.

Статья посвящена анализу конструкции доверительной собственности на земельные участки в Украине на основе внесенных изменений в действующее законодательство. Автор предпринял попытку выяснить правовую природу данной правовой конструкции с учетом ее признаков и регулятивного воздействия на земельные отношения. Проведено сравнение предложенного правового инструмента с теоретическими моделями подобных классических конструкций - фидуциарного залога, траста, а также с вариантами их имплементации в законодательства стран различных правовых систем. Показаны противоречия, вытекающие из двойной правовой природы реализованного в действующем законодательстве варианта доверительной собственности.

Ключевые слова: доверительная собственность, траст, фидуциарный залог, право собственности на землю, обеспечение исполнения обязательства.

R.I. Marusenko Characteristics of the Trust in Land

The article is devoted to the analysis of the legal institute of trust ownership of land plots in accordance with the latest changes introduced in the current civil and land legislation of Ukraine. According to the land legislation, the trust ownership to land plots performs at the same time the function of the measure to ensure the fulfillment of obligations and serves as the title of the use of the land plot. The author analyses both Civil and Land Codes and uncovers inconsistencies in the ways, the trust ownership is implemented in civil and land legislation. The confusion of the features of the trust ownership and legislator's desire to use at the same time it to satisfy different purposes gives rise to contradictions that the legislature has not eliminated.

The author made an attempt to find out the legal nature of the institute of trust ownership incorporated in the legislation in view of its features and the regulatory impact on land relations.

The author provides a comparison of the suggested legal instrument with theoretical models of similar classic legal phenomena – civil fiduciary, common law trust, as well as with variations of their introduction into the legislation of countries of different legal systems. It is concluded that legislation of different states implements different variations of the trust ownership as a legal phenomenon in the legislation. In particular, legislations of the states representing the continental legal family may include trust-like institutes. In this case all features of

the trust should be clearly and precisely defined. Therefore, the intention of the Ukrainian legislator to mix different functions within the same legal institute seems to be vague.

The contradictions arising from the dual legal nature of the trust ownership implemented in the current Ukrainian legislation are shown. The author concludes that it is necessary to improve the existing land and civil legislation in order to eliminate contradictions in the interpretation of the essence of the trust ownership and to avoid controversial situations in the practice of its application.

Keywords: trust ownership, trust, fiduciary, land ownership, enforcement of obligations.

Постановка проблеми. Реформування земельних відносин в Україні триває не перше десятиліття. Одним з найбільш очікуваних заходів є запровадження повноцінного обігу земельних ділянок сільськогосподарського призначення. Перманентне відкладання дати повного зняття мораторію на відчуження великої частини земельних ділянок сільськогосподарського призначення [1] попри очевидну нелогічність існування заборони, відмічену навіть рішенням Європейського суду з прав людини [2] та подальшою практикою його комітету [3], сприяє появі на практиці схем обходу наявних обмежень. Водночас в умовах таких обмежень законодавцем пропонуються нові правові конструкції, здатні полегшити ситуацію. Останні подекуди видаються суперечливими, а тому потребують ретельного аналізу.

Ухвалення нових норм нерідко відбувається швидко, тоді як аналіз ефективності відповідних конструкцій доводиться робити постфактум. Так, наприклад, відбувалося створення і ліквідація земельного банку [4], розмежування земель державної та комунальної власності [5], яка виявилась фінансово неефективною і потягла зміну моделі на іншу [6] тощо. Кожній з перелічених конструкцій приділялася чимала увага дослідників.

Наразі законодавець пропонує чергові новації: в земельне законодавство впроваджено право довірчої власності [7]. В світлі викладених тенденцій потребують аналізу зміни до земельного законодавства, які ще не були ґрунтовно досліджені фахівцями, але з приводу яких уже висловлюються обґрунтовані застереження [8], якими розширено перелік прав на землю правом довірчої власності на землю, в контексті факту запровадження, а так само особливостей такого права.

Аналіз останніх досліджень і публікацій засвідчив, що особливості права довірчої власності як інституту цивільного права, що

витікає з римської фідуції, на сучасному етапі досліджував цілий ряд науковців: Буяджи Г.В. [9], Майданик Р.А. [10], Некіт К.Г. [11], Рябчинська А.О. [12], оскільки перспектива прийняття відповідних норм в контексті цивільного законодавства існувала порівняно давно і навіть обумовлювалась міжнародними зобов'язаннями України [13]. Норми права довірчої власності на землю також аналізувались провідними науковцями з огляду на перспективу їх запровадження в земельне законодавство. Це роботи Носіка В.В. [14], Шульги М.В. [15] тощо.

Не зважаючи на це, **невирішеними раніше проблемами** лишаються співвідношення права довірчої власності із існуючими правами на земельні ділянки в контексті змісту вже чинних норм законодавства, з'ясування місця цього права в системі прав на землю, особливостей та перспектив у тому вигляді, в якому його закріпив законодавець.

Метою статті є аналіз правової природи права довірчої власності відповідно до приписів вітчизняного передусім земельного законодавства, співвіднесення його з іншими правами на землю, в тому числі правом власності в частині узгодженості відповідних приписів та формулювання висновків та узагальнень щодо перспектив існування такого права в системі прав на землю та необхідності вдосконалення чинних нормативних положень.

Виклад основного матеріалу. Право довірчої власності, закріплене у ст. 316 Цивільного кодексу України [16] (надалі – ЦКУ), визначається як особливий вид права власності. До недавнього часу законодавство не містило розширених положень щодо особливостей набуття та реалізації цього права. Із внесенням змін до законодавства в частині стимулювання інвестиційної діяльності [17] до Цивільного та Земельного кодексів України були впроваджені більш деталізовані норми.

Термінологічний апарат нової конструкції впливає на відносини власності взагалі, і, на

нашу думку, не зовсім з ними узгоджується. Стверджується, що довірча власність - це право власності довірчого власника, обтяжене обов'язком його здійснення з метою і з обмеженнями, встановленими договором чи законом, водночас воно є так званим нетрадиційним видом забезпечення виконання зобов'язань [18].

Справді, у ст. 546 та пар.8 гл. 49 ЦКУ, яким було доповнено кодекс, довірча власність визначена одним з видів забезпечення виконання зобов'язань. В цьому зв'язку довірча власність дослідниками розглядається як синонім забезпечувальної довірчої власності, фідучіарної передачі майна у власність [9]. Йдеться фактично про фідучію, яка бере свій початок ще з римського права. Мета даного інституту – забезпечення виконання зобов'язання. Законодавствам багатьох країн даний вид забезпечення виконання зобов'язань відомий як фідучіарна передача титулу (fiduciary transfer of title) [9].

З'ясуємо природу даного явища з погляду теорії і його місце у системі суміжних категорій. На думку Буяджи Г.В., довірча власність як вид забезпечення виконання зобов'язання має серед своїх ознак, зокрема, наступні. По-перше, це спосіб забезпечення зобов'язань, що відрізняє її від трасту – подібного за змістом явища. Останній має на меті управління майном, тоді як довірча власність фідучіарної природи виконує забезпечувальну функцію. Дана ознака буде для нас важливою при аналізі сутності нормативних положень, запроваджених в чинне законодавство. По-друге, даний спосіб забезпечення зобов'язань власне як і інші має на меті безпосереднє стимулювання виконання основного зобов'язання. По-третє, важливою рисою є непосесорний характер, що полягає у збереженні володіння майном за боржником. Довірчий власник не має права володіти, користуватись та розпоряджатись майном, що перебуває у довірчій власності, до моменту порушення основного зобов'язання. Це виглядає логічним з огляду на мету розглядуваної правової конструкції – гарантувати задоволення інтересу кредитора в разі невиконання основного зобов'язання.

Наведені риси відрізняють даний інститут від схожих категорій, зокрема, трасту. На мету встановлення довірчої власності – задоволення

інтересів кредитора, на протиположності управлінню майном в інтересах бенефіціара у трасті вказують й інші дослідники [12]. Крім того, дослідники висловлюють сумніви щодо того, чи слід довірчу власність вважати різновидом права власності у звичному нам розумінні [11].

Проаналізуємо норми закону на відсутність протиріч та дотримання наведених ознак для з'ясування істинної суті запроваджених законодавчих змін.

Як ймовірні варіанти місця права довірчої власності в системі інших прав на землю розглянемо наступні: право довірчої власності є виключно засобом забезпечення виконання зобов'язання (фідучіарним закладом); воно є одним з різновидів права власності в його загальному значенні і надає ідентичні правові можливості; право довірчої власності є різновидом права користування, похідним від права власності із невдалою назвою.

Розглядаючи перший варіант, ми бачимо, що справді право довірчої власності вміщено у гл. 49 ЦКУ як один зі способів забезпечення виконання зобов'язання. Водночас неоднозначною видається згадка про довірчу власність як різновид права власності у ст. 316 ЦКУ.

Ще більше запитань виникає з аналізу змісту земельного законодавства. Земельний кодекс України [19] (надалі - ЗКУ) природно не дублює весь перелік способів забезпечення виконання зобов'язань. Так, приміром іпотека (застава земельних ділянок) згадується у гл.20, що визначає особливості відчуження земельних ділянок. Натомість правове регулювання довірчої власності зосереджене у гл. 14 «Право власності на землю» саме як різновиду права власності. Викладене нашою увагою на висновок, що законодавець вбачає в новій конструкції не лише спосіб забезпечення виконання зобов'язання.

Другим аргументом на користь викладеного є те, що довірчий власник наділений значними повноваженнями щодо використання об'єкта - земельної ділянки та передання її в користування третім особам. Окремі з них він має право здійснювати на власний розсуд, а інші – за погодженням власника (засновника довірчої власності) – ст.89-1 ЗКУ. Схожі можливості передбачає й ст. 597-4 ЦКУ.

Стаття 597-13 ЦКУ дозволяє виникнення довірчої власності і в інших правовідносинах –

придбання майна і інтересах третьої особи. А це, як вказувалося вище, не вписується у класичну модель довірчої власності як засобу забезпечення виконання зобов'язання. Відтак, можемо констатувати, що закріплена у законі модель передбачає ширше коло можливостей, а пропонований титул довірчої власності може розглядатись і як дещо інше, аніж власне засіб забезпечення виконання зобов'язання.

Другий ймовірний варіант задуму законодавця передбачає незалежність довірчого власника у здійсненні повноважень тріади власника (ст.317 ЦКУ), як це встановлено по відношенню до права власності в його класичному розумінні.

Право власності - це володіння, користування та розпорядження відповідно до закону за своєю волею, на власний розсуд та незалежно від волі інших осіб. Іншими словами, це право найбільш повного панування над об'єктом свого права в обсязі та з обмеженнями, які встановлює існуючий правопорядок [20]. Здійснення права власності за замовчанням не обумовлюється обов'язками на користь іншої особи-невласника. Відповідно до ст.ст. 13, 14 Конституції України [21] права власності різних суб'єктів є похідними лише від права власності Українського народу. Водночас, вони є рівнозначними між собою як однопорядкові різновиди одного явища (ч.1 ст. 84 ЗКУ). Це первинні права, що набуваються і реалізуються на земельні ділянки в межах території України. Усі інші титули (користування) є похідними від права власності, адже включають лише частину з повноважень власника на земельну ділянку як об'єкт права власності. Відтак, маємо законодавчу модель: земельна ділянка формується як юридично відокремлений об'єкт з певним правовим режимом, щодо якого існує право певного суб'єкта (ч.1 ст. 79, ч. 9 ст.79-1 ЗКУ). І таким первинним правом є право власності.

Право власності на земельну ділянку одного суб'єкта за замовчанням не може бути похідним від права власності іншого, що є логічним з огляду на викладене вище. Набуття права власності однією особою веде до припинення правового зв'язку із цією земельною ділянкою у іншої особи як колишнього власника. Це підтверджується серед іншого нормами ч.5 ст.116, ст. 140 ЗКУ.

В контексті викладеної моделі поглянемо на сутність права довірчої власності. Ч.2 ст. 316 ЦКУ визначає, що довірча власність є особливим різновидом права власності. Разом із цим пам'ятаємо, що дане право є видом забезпечення виконання зобов'язання (ч.1 ст. 546 ЦКУ), про що вже йшлося.

На користь того, що довірча власність є різновидом права власності, могла б говорити ч.3 ст.597-1 ЦКУ щодо припинення право власності з моменту встановлення довірчої власності на відповідний об'єкт. Водночас, довірчий власник не є власником об'єкта у розумінні інших видів права власності – він пов'язаний зобов'язанням, зокрема, передати своє право власності іншій особі – «первинному» власникові при настанні факту виконання основного зобов'язання, яке забезпечувалося встановленням довірчої власності (ч.1 ст.597-11 ЦКУ).

Дещо інші висновки можна зробити з аналізу нормативних положень про управління майном. Так, договір управління майном може передбачати виникнення довірчої власності (ч.2 ст. 1029 ЦКУ), хоча доктрина стверджує, що управитель на відміну від довірчого власника не мав би ставати власником [22]. Тобто законодавець фактично поєднує дані інститути. Цікавою для тлумачення видається і ч.5 ст. 1033 ЦКУ, відповідно до якої управитель є довірчим власником цього майна, оскільки водночас «договір про управління майном не тягне за собою переходу права власності до управителя на майно, передане в управління». Таким чином, законодавець заперечує сформульовані вище висновки про те, що довірча власність є однопорядковим явищем поряд з іншими різновидами права власності. Звідси маємо ієрархічність між правами власності та довірчої власності та залежність довірчої власності від права власності. Цей висновок підтверджується і підпорядкованістю (ст. 597-13 ЦКУ) дій довірчого власника щодо здійснення правомочностей інтересам третьої особи (невласника).

Для повноти картини не зайвим буде згадати норми спеціального закону, присвяченого реєстрації прав, з якою пов'язаний момент їх виникнення. Так, ст. 4 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» [23] в ч. 1 згадує «право довірчої власності як спосіб забезпечення

виконання зобов'язання» і водночас «право довірчої власності (крім права довірчої власності як способу забезпечення виконання зобов'язань)». Отже, законодавець однозначно стверджує, що під одним терміном він має на увазі дві різні правові конструкції. На нашу думку, це здатне лише заплутати практику застосування відповідних норм, а тим паче – вирішення потенційних спорів. Це однозначно заперечує другу розглядувану нами гіпотезу.

З урахуванням викладеного розглянемо третю гіпотезу щодо співвідношення права довірчої власності із право власності, за якою право довірчої власності могло б бути різновидом права користування, похідним від права власності.

Відповідно до ч.1 ст. 89-1 ЗКУ довірчий власник земельної ділянки має права та виконує обов'язки власника земельної ділянки з урахуванням певних особливостей. Тобто законодавець порівнює право довірчої власності саме із правом власності, а не з правом користування. Відповідна норма розташовується в главі 14 «Право власності на землю» ЗКУ, а не в одній з глав, присвячених правам користування, обтяженню прав тощо.

За змістом ч. 2 ст. 89-1 ЗКУ довірчий власник вправі передавати земельну ділянку в оренду. З норм Закону України «Про оренду землі» [24] (ст. 4) ми знаємо, що орендодавцями можуть бути лише власники, що фактично ототожнює право довірчої власності із правом власності. При цьому цікаво, що обтяжувати земельну ділянку земельним сервітутом в договірному порядку довірчий власник може лише за погодженням із засновником довірчої власності (при цьому законодавець обійшов стороною можливість встановлення сервітуту на таку земельну ділянку за рішенням суду). Так само обмежені права щодо поділу, об'єднання земельних ділянок, зміни її цільового призначення.

Стаття 90 ЗКУ визначає, що власник має право «відчужувати земельну ділянку, передавати її в оренду, заставу, спадщину, довірчу власність». З наведеного переліку дій власника з усією очевидністю випливає висновок, що законодавець не прирівнює відчуження до передачі у довірчу власність.

Викладене дає змогу побачити, що ряд норм декларують, що право довірчої власності є

різновидом права власності, тоді як інші заперечують це, вказуючи на численні обов'язки такого «власника» перед третьою особою-невласником і неможливість довірчого власника здійснювати правомочності щодо обтяження права правами третіх осіб, зміни цільового призначення, поділу земельної ділянки тощо.

Підсумовуючи аналіз чинного законодавства, констатуємо ряд суперечностей, закладених в правовому регулюванні права довірчої власності на землю, які не дозволяють достовірно з'ясувати намір законодавця щодо правової природи цього права та визначити його місце в системі інших прав. Взавши за основу гіпотезу щодо того, що право довірчої власності є фидуціарним закладом і покликано виконувати виключно функцію засобу забезпечення виконання зобов'язання, отримуємо ряд суперечностей, які роблять даний висновок неоднозначним.

Вище зауважувалося, що якщо відкинути обмеження, притаманні фидуціарному закладу і розширити сферу його застосування, то фактично ми матимемо інструмент, схожий на траст англосаксонської правової традиції. Проаналізуємо це припущення. Історично траст [25] (англ. trust) перекладається на українську мову саме як довірча власність, оскільки іншого відповідника українська правнича мова не пропонує. В чому ж різниця між правовими явищами з однаковою назвою українською мовою в порівняльному аспекті?

Англійське право історично визнало можливість розщеплення права на майно між власником за статутним правом (legal owner) та правом справедливості (equitable owner). Так, право власності одночасно могло належати різним особам, що однак становило не спільну власність, а різну «якість» власницьких прав [26, с.15]. Траст у своєму первинному значенні передбачає передачу майна за правом справедливості на підставі певного зобов'язання особі, яка зобов'язується його тримати на користь певного вигодонабувача (бенефіціара), і в якій це майно становить відокремлений актив від її приватної власності [27, с.47; 28, с.7]. Бенефіціар не отримує речового права у його цивільному (континентальному, романо-германському) розумінні [29]. Історично така специфічна конструкція склалася через те, що отримання користі від майна могло

здійснюватися особами, які не були титульними власниками за статутним правом. Натомість такий правовий зв'язок визнавався правом справедливості. Це дозволяло обійти обмеження норм статутного права і при цьому залишитись в рамках правового поля.

На даний час траст становить розгалужену систему різновидів. По відношенню до земельних ділянок управитель у трастових відносинах може виконувати правомочності власника, які, втім, повинні здійснюватися без порушення умов, визначених за правом справедливості та власне трастом [30, sect.6]. За чинним британським законодавством управитель не має обов'язків відчуження земельної ділянки, якою володіє [26, с.180].

Дуалізм власності, розмежування власності за статутним та правом справедливості, є іманентними та притаманними саме системі загального права і не існують у такому ж вигляді в системах права, базованих на континентальному праві. Концепція трасту є оригінальною і не зводиться до інститутів зобов'язань, майнових прав, деліктів, безпідставного збагачення [28, с7], радше містить певні елементи кожної зі згаданих сфер, є «незвичайним гібридом» речового та зобов'язального права [31, с. 258]. Тому в правових системах, в яких права на нерухомість екстрапольовані з римської моделі, дуальна (розщеплена) власність здебільшого не сприймається [32, с.421]. Це значно ускладнює, хоча й не унеможливує запровадження конструкції подібного характеру.

Окремими дослідниками стверджується, що «розщеплення» власності в трастових відносинах все ж таки може бути описане в термінах фідучіарної власності, про яку йшлося вище [33]. Вказується, що зобов'язальне право здатне до певної міри змодельовати трастові відносини. І це можливо без такого англійського феномена, як право справедливості [34]. Наприклад, Швейцарія ратифікувала Гаазьку Конвенцію щодо права, яке застосовується відносно трастів і їх визнання (1985), але термінологічно конструкції, які покликані виконувати роль схожих на траст інститутів, є наслідком модернізації римської фідучії. Водночас стверджується, що ознаки наявного правового явища не дозволяють назвати його трастом в розумінні англійського права, оскільки

правова конструкція має істотні відмінності як правового характеру, так і в лінгвістичному контексті [35].

Очевидно, що потреба в правовому інституті, який би виконував функції, подібні до англійського трасту, існують й в інших правових системах. З огляду на це законодавці пропонують різні механізми, які, однак не тотожні трасту у його вузькому значенні, яке використовується у англійському праві.

Дослідники-компаративісти відмічають, що поділ на правові сім'ї вже не настільки зручний, наразі глобалізаційні процеси сприяють появі змішаних правових систем, а тому схожі до трасту правові конструкції можна віднайти по усьому світові. Наприклад у Південно-Африканській Республіці запровадження інституту трасту стало можливим через застосування конструкції контролю замість власності, що дозволило правовому механізму виконати ту саму функцію [32, с.426]. Сприйняли конструкцію трасту Японія, Ізраїль, Панама та інші країни. В Європі першість віддають Ліхтенштейну [28, с.7]. Нетипово втілені фідучіарні відносини в законодавстві Квебеку [31, с.27], своєрідне поєднання англійського та континентального права в частині функціонування трасту демонструє Шотландія [29] тощо. Законодавець КНР при запровадженні трасту передбачив, що управитель не набуває титулу власника майна, хоча й йдеться про довіру та виконання від свого імені відповідно до волі засновника трасту певних дій з майном в інтересах бенефіціара. Засновник трасту має права вимоги, які дисонують з ідеєю довіри і фактично перетворюють запроваджений інститут у відмінне від оригінального трасту явище [36, с.11].

Видається, що функція контролю за правовою долею майна, яким би правовим способом вона не була втілена, є однією з визначальних ознак подібного до трасту інституту. Водночас, варто зауважити, що в англійському праві траст додатково виконує функції, які в країнах континентального права реалізуються без його допомоги. Наприклад, трастом опосередковується спільна власність на земельну ділянку [37, с.329], тоді як у країнах континентального права для цього достатньо норм інституту власності. І навпаки, реалізація функцій трасту в правовій системі, заснованій на

романо-германській моделі, можлива шляхом поєднання елементів зобов'язального, речового права, інституту осіб, що не вписується у таксономію цієї моделі. Подекуди це породжує досить специфічні конструкції, як, наприклад, існування майна без власника у Квебеці чи масивів юридично відокремленого між собою майна в однієї особи у Шотландії [29]. Дослідники пояснюють це тим фактом, що неможливо в концепції континентального права можливості управителя (trustee) означити як права власника. Це не узус (usus), не фруктус (fructus), не абюзус (abusus) [34, с.614].

Висновки. Викладене можна підсумувати висновком про те, що в українському праві, яке відноситься до континентальної правової традиції, основними перепонами до запровадження трасту в широкому розумінні будуть вичерпний перелік прав (numerus clausus), принцип публічності прав, неможливість розділити права управителя на власне майно та майно в управлінні, повнота (необмеженість) прав власника [38]. В той же час допустимим є формування оригінальної правової конструкції, зокрема з використанням конструкції фидуціарного закладу.

Проаналізувавши усі можливі варіанти функціонального навантаження конструкції довірчої власності, запроваджені у вітчизняне законодавство, відмітимо, що жоден із них не виявив несуперечливої системи правових норм. Відтак, видається, що законодавець мав би скорегувати аналізовані положення, зважаючи на таке.

1. Запровадження у чинне законодавство правової конструкції довірчої власності у її теперішньому вигляді та без урахування регламентації земельних відносин окремим масивом законодавчих актів видалося невдалим кроком, оскільки виявляє ряд неузгодженостей і потенційних суперечностей. Нелогічність

окремих законодавчих положень, як-то віднесення довірчої власності до різновидів права власності в Земельному кодексі України, не дозволяє зробити несуперечливий висновок щодо намірів законодавця.

2. Недоцільним видається опосередкування різних за правовою природою конструкцій та досягнення за їх допомогою різних цілей з використанням одного і того ж терміну – права довірчої власності. Змішання в одній запровадженій правовій конструкції правового титулу володіння, користування, розпорядження земельною ділянкою, та водночас виду забезпечення виконання зобов'язання, а також виду договору з управління майном вносить плутанину у систему правових інститутів як цивільного, так і земельного права. Вочевидь, для досягнення декількох цілей більш доцільним для законодавця мало б бути використання окремих термінів, а не покладання сподівань щодо вирішення проблеми тлумачення одного і того ж терміну в різних його значеннях на судову практику.

3. Іноземний досвід свідчить, що при належному опрацюванні особливостей правового регулювання, запровадження довірчої власності є можливим як для розширення способів забезпечення виконання зобов'язань, так і для надання можливості управління майном і використання земельних ділянок. Це потребує усунення усіх неоднозначних положень закону. Доопрацювання законодавчого регулювання конструкції довірчої власності здатне дозволити уникнути спорів щодо її природи, перетворити з неоднозначної, частково декларативної новації на дієвий інструмент відповідно до задуму законодавця.

Список використаних джерел:

1. Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення №2178-10 від 10.10.2019 URL: https://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=67059 (дата звернення 06.04.2020).
2. Zelenchuk and Tsytsyura v. Ukraine, nos. 846/16 and 1075/16, 2018. URL: <http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-183128> (дата звернення 06.04.2020).
3. Antonenko and others v. Ukraine, nos. 45009/13 and 53 others, 2020. URL: <http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-201090> (дата звернення 06.04.2020).

4. Про створення Державного земельного банку: Постанова Кабінету Міністрів України від 2 липня 2012 р. № 609. *Урядовий кур'єр* від 17.07.2012. № 125.
5. Про розмежування земель державної та комунальної власності: Закон України від 5 лютого 2004 року N 1457-IV. *Голос України* від 14.07.2004. № 128.
6. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності: Закон України від 6 вересня 2012 року N 5245-VI. *Голос України* від 13.10.2012. № 193.
7. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо стимулювання інвестиційної діяльності в Україні: Закон України від 20 вересня 2019 року N 132-IX. *Голос України* від 16.10.2019. № 197.
8. Глушко С. Адвокати вказали на суттєві ризики після запровадження довірчої власності URL: <https://sud.ua/ru/news/publication/149980-advokati-vkazali-na-suttyevi-riziki-pislya-zaprovadzhennya-dovirchoyi-vlasnosti> (дата звернення 06.04.2020).
9. Буяджи Г. Фидуціарний заклад як вид забезпечення зобов'язань: поняття, особливості, доцільність. *Підприємництво, господарство і право*. 2018. С. 21-27. URL: <http://pgr-journal.kiev.ua/archive/2018/4/5.pdf> (дата звернення 06.04.2020).
10. Майданик Р. А. Інститут довірчої власності в праві: пріоритети і перспективи. *Бюлетень Міністерства юстиції України*. 2007. № 4. С.101-103.
11. Некіт К.Г. Довірча власність як спосіб забезпечення виконання зобов'язань: аналіз вітчизняного та зарубіжного законодавства. *Часопис цивілістики*. 2016. Вип. 21. С. 78-81. URL: <http://dspace.onua.edu.ua/bitstream/handle/11300/8906/18.pdf.pdf?sequence=1&isAllowed=y> (дата звернення 06.04.2020).
12. Рябчинська А.О. Право довірчої забезпечувальної власності в зарубіжних країнах: досвід Франції та Румунії. *Вчені записки ТНУ імені В.І. Вернадського. Серія: юридичні науки*. Том 30 (69) № 3 2019. С.51-57. URL: http://www.juris.vernadskyjournals.in.ua/journals/2019/3_2019/11.pdf (дата звернення 06.04.2020).
13. Про затвердження плану дій щодо імплементації кращих практик якісного та ефективного регулювання, відображених Групою Світового банку у методології рейтингу “Ведення бізнесу”: Постанова Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2015 р. № 1406-р. *Урядовий кур'єр* від 22.01.2016. № 13.
14. Носік В.В. Земельні довірчі правовідносини: теорія і практика. *Ученые записки Таврического национального университета им. В.И. Вернадского. Серия «Юридические науки»*. Том 26 (65). 2013. №1. С. 84-94. URL: http://www.juris.vernadskyjournals.in.ua/journals/2013/1_2013/15.pdf (дата звернення 06.04.2020).
15. Шульга М.В., Любченко П.М. До питання щодо реалізації місцевими радами власницьких правомочностей у сфері земельних відносин. *Проблеми законності*. 2019. Вип. 146. С. 91-102. URL: <http://praw.nlu.edu.ua/article/download/173855/179253> (дата звернення 06.04.2020).
16. Цивільний кодекс України: Закон України від 16 січня 2003 року №435-IV. *Голос України* від 12.03.2003. № 45.
17. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо стимулювання інвестиційної діяльності в Україні: Закон України від 20 вересня 2019 року N 132-IX. *Голос України* від 16.10.2019. № 197.
18. Гончарук А.А. Право довірчої власності. *Бюлетень Міністерства юстиції України*. 2014. № 2. С. 97-101. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bmj_u_2014_2_46 (дата звернення 06.04.2020).
19. Земельний кодекс України: Закон України від 25 жовтня 2001 року № 2768-III. *Урядовий кур'єр* від 15.11.2001. № 211.
20. Мірошниченко А.М., Марусенко Р.І. Науково-практичний коментар Земельного кодексу України, 5-те видання, зм. і доп. К.: Алерта, 2013. 544 с.
21. Конституція України: Закон України від 28 червня 1996 року № 254к/96-ВР. *Відомості Верховної Ради України* від 23.07.1996. 1996 р., № 30, стаття 141.

22. Довірче управління майном. Юридична енциклопедія: В 6 т. / Редкол.: Ю.С. Шемшученко (відп. ред.) та ін. К.: "Укр. енцикл.", 1999. Т. 2: Д - Й. С. 229.
23. Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень: Закон України від 1 липня 2004 року № 1952-IV. *Голос України* від 03.08.2004. № 142.
24. Про оренду землі: Закон України від 6 жовтня 1998 року № 161-XIV. *Урядовий кур'єр* від 22.10.1998.
25. Довірча власність. Юридична енциклопедія: В 6 т. / Редкол.: Ю.С. Шемшученко (відп. ред.) та ін. К.: "Укр. енцикл.", 1999. Т. 2: Д - Й. С. 227.
26. Dixon M. *Modern Land Law*. Seventh edition. Oхon, 2010. 507 p.
27. Martin J.E. *Modern equity*. 17th edition. London: Sweet & Maxwell Ltd. 2005. 909 p.
28. Thevenoz L. Trusts: the rise of a global legal concept. In: Bussani, Mauro; Werro, Franz. *European private law: a handbook (volume II)*. Berne: Stämpfli, 2014. P. 3-39. URL: <http://archive-ouverte.unige.ch/unige:35055> (дата звернення 06.04.2020).
29. Smith L. *Scottish Trusts in the Common Law*. 2013. 17.3 *Edinburgh Law Review*. URL: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2241330 (дата звернення 06.04.2020).
30. *Trusts of Land and Appointment of Trustees Act*, 1996. URL: <http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1996/47> (дата звернення 06.04.2020).
31. *Re-imagining the trust: trusts in civil law* / edited by Lionel Smith. Cambridge, Cambridge University Press. 294 p.
32. Milo M., Smith J. Trusts in Mixed Legal Systems: A Challenge to Comparative Trust Law. *European Review of Private Law* 3:421-426. 2000. P. 421-426. URL: https://works.bepress.com/jan_smits/24/ (дата звернення 06.04.2020).
33. Clarry, D. Fiduciary ownership and trusts in a comparative perspective. *International and Comparative Law Quarterly*. 2014. 63(04). P. 901–933. doi:10.1017/s0020589314000463
34. Gretton, G. L. Trusts Without Equity. *International and Comparative Law Quarterly*. 2000. 49(03). P. 599–620. doi:10.1017/s0020589300064381.
35. Gveleciani I. "Treuhand" and "fiducie" (terminological problematics) URL: https://www.researchgate.net/publication/303720462_TREUHAND_AND_FIDUCIE_TERMINOLOGICAL_PROBLEMATICS (дата звернення 06.04.2020).
36. Liu, G. Trust without Equity: the Commercial Nature of Chinese Trust Law. *Trusts & Trustees*. 2016. 22(10). P. 1118–1133. doi:10.1093/tandt/ttw185.
37. Huws C. F. *Text, cases, and materials on equity and trusts*. Gosport: Ashford Colour Press. 2015. 720 p.
38. Banakas S. Understanding Trusts: A Comparative View of Property Rights in Europe. *InDret*, 1/2006. URL: <https://www.raco.cat/index.php/InDret/article/download/80980/105452> (дата звернення 06.04.2020).

References:

1. Proekt Zakonu pro vnesennia zmin do deiakykh zakonodavchykh aktiv Ukrainy shchodo obihu zemel silskohospodarskoho pryznachennia №2178-10 vid 10.10.2019 URL: https://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=67059 (data zvernennia 06.04.2020).
2. Zelenchuk and Tsytsyura v. Ukraine, nos. 846/16 and 1075/16, 2018. URL: <http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-183128> (data zvernennia 06.04.2020).
3. Antonenko and others v. Ukraine, nos. 45009/13 and 53 others, 2020. URL: <http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-201090> (data zvernennia 06.04.2020).
4. Pro stvorennia Derzhavnogo zemelnogo banku: Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 2 lypnia 2012 r. № 609. *Uriadovyi kurier* vid 17.07.2012. № 125.
5. Pro rozmezhuvannia zemel derzhavnoi ta komunalnoi vlasnosti: Zakon Ukrainy vid 5 liutoho 2004 roku N 1457-IV. *Holos Ukrainy* vid 14.07.2004. № 128.

6. Pro vnesennia zmin do deiakykh zakonodavchykh aktiv Ukrainy shchodo rozmezhuvannia zemel derzhavnoi ta komunalnoi vlasnosti: Zakon Ukrainy vid 6 veresnia 2012 roku N 5245-VI. *Holos Ukrainy* vid 13.10.2012. № 193.
7. Pro vnesennia zmin do deiakykh zakonodavchykh aktiv Ukrainy shchodo stymuliuвання investytsiinoi diialnosti v Ukraini: Zakon Ukrainy vid 20 veresnia 2019 roku N 132-IX. *Holos Ukrainy* vid 16.10.2019. № 197.
8. Hlushko S. Advokaty vказaly na suttevi ryzyky pislia zaprovadzhennia dovirchoi vlasnosti URL: <https://sud.ua/ru/news/publication/149980-advokati-vkazali-na-suttyevi-riziki-pislya-zaprovadzhennya-dovirchoyi-vlasnosti> (data zvernennia 06.04.2020).
9. Buiadzhy H. Fidutsiarnyi zaklad yak vyd zabezpechennia zobov'язan: poniattia, osoblyvosti, dotsilnist. *Pidpryiemnytstvo, hospodarstvo i pravo*. 2018. S. 21-27. URL: <http://pgp-journal.kiev.ua/archive/2018/4/5.pdf> (data zvernennia 06.04.2020).
10. Maidanyk R. A. Instytut dovirchoi vlasnosti v pravi: priorityety i perspektyvy. *Biuleten Ministerstva yustytsii Ukrainy*. 2007. № 4. S.101-103.
11. Nekit K.H. Dovircha vlasnist yak sposib zabezpechennia vykonannia zobov'язan: analiz vitchyznianoho ta zarubizhnoho zakonodavstva. *Chasopys tsyvilistyky*. 2016. Vyp. 21. S. 78-81. URL: <http://dspace.onua.edu.ua/bitstream/handle/11300/8906/18.pdf.pdf?sequence=1&isAllowed=y> (data zvernennia 06.04.2020).
12. Riabchynska A.O. Pravo dovirchoi zabezpechualnoi vlasnosti v zarubizhnykh krainakh: dosvid Frantsii ta Rumunii. *Vcheni zapysky TNU imeni V.I. Vernadskoho. Seriya: yurydychni nauky*. Tom 30 (69) № 3 2019. S.51-57. URL: http://www.juris.vernadskyjournals.in.ua/journals/2019/3_2019/11.pdf (data zvernennia 06.04.2020).
13. Pro zatverdzhennia planu dii shchodo implementatsii krashchykh praktyk yakisnoho ta efektyvnoho rehuliuвання, vidobrazhenykh Hrupoiu Svitovoho banku u metodolohii reitynhu “Vedennia biznesu”: Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 16 hrudnia 2015 r. № 1406-r. *Uriadovi kurier* vid 22.01.2016. № 13.
14. Nosik V.V. Zemelni dovirchi pravovidnosyny: teoriia i praktyka. *Uchenie zapysky Tavrycheskoho natsyonalnoho unyversyteta im. V.Y. Vernadskoho. Seriya “Iurydycheskye nauky”*. Tom 26 (65). 2013. №1. S. 84-94. URL: http://www.juris.vernadskyjournals.in.ua/journals/2013/1_2013/15.pdf (data zvernennia 06.04.2020).
15. Shulha M.V., Liubchenko P.M. Do pytannia shchodo realizatsii mistsevymy radamy vlasnytskykh pravomochnostei u sferi zemelnykh vidnosyn. *Problemy zakonnosti*. 2019. Vyp. 146. S. 91-102. URL: <http://plaw.nlu.edu.ua/article/download/173855/179253> (data zvernennia 06.04.2020).
16. Tsyvilnyi kodeks Ukrainy: Zakon Ukrainy vid 16 sichnia 2003 roku №435-IV. *Holos Ukrainy* vid 12.03.2003. № 45.
17. Pro vnesennia zmin do deiakykh zakonodavchykh aktiv Ukrainy shchodo stymuliuвання investytsiinoi diialnosti v Ukraini: Zakon Ukrainy vid 20 veresnia 2019 roku N 132-IX. *Holos Ukrainy* vid 16.10.2019. № 197.
18. Honcharuk A.A. Pravo dovirchoi vlasnosti. *Biuleten Ministerstva yustytsii Ukrainy*. 2014. № 2. S. 97-101. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bmju_2014_2_46 (data zvernennia 06.04.2020).
19. Zemelnyi kodeks Ukrainy: Zakon Ukrainy vid 25 zhovtnia 2001 roku № 2768-III. *Uriadovi kurier* vid 15.11.2001. № 211.
20. Miroschnychenko A.M., Marusenko R.I. Naukovo-praktychnyi komentar Zemelnoho kodeksu Ukrainy, 5-te vydannia, zm. i dop. K.: Alerta, 2013. 544 s.
21. Konstytutsiia Ukrainy: Zakon Ukrainy vid 28 chervnia 1996 roku № 254k/96-VR. *Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy* vid 23.07.1996. 1996 r., № 30, stattia 141.
22. Dovirche upravlinnia mainom. *Yurydychna entsyklopediia: V 6 t. / Redkol.: Yu.S. Shemshuchenko (vidp. red.) ta in. K.: "Ukr. entsykl.", 1999. T. 2: D - Y. S. 229.*
23. Pro derzhavnu reiestratsiiu rechovykh prav na nerukhome maino ta yikh obtiazhen: Zakon Ukrainy vid 1 lypnia 2004 roku № 1952-IV. *Holos Ukrainy* vid 03.08.2004. № 142.

24. Pro orendu zemli: Zakon Ukrainy vid 6 zhovtnia 1998 roku № 161-XIV. *Uriadovyi kurier* vid 22.10.1998.
25. Dovircha vlasnist. Yurydychna entsyklopediia: V 6 t. / Redkol.: Yu.S. Shemshuchenko (vidp. red.) ta in. K.: "Ukr. entsykl.", 1999. T. 2: D - Y. S. 227.
26. Dixon M. *Modern Land Law*. Seventh edition. Oxon, 2010. 507 p.
27. Martin J.E. *Modern equity*. 17th edition. London: Sweet & Maxwell Ltd. 2005. 909 p.
28. Thevenoz L. Trusts: the rise of a global legal concept. In: Bussani, Mauro; Werro, Franz. *European private law: a handbook (volume II)*. Berne: Stämpfli, 2014. P. 3-39. URL: <http://archive-ouverte.unige.ch/unige:35055> (data zvernennia 06.04.2020).
29. Smith L. Scottish Trusts in the Common Law. 2013. 17.3 *Edinburgh Law Review*. URL: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2241330 (data zvernennia 06.04.2020).
30. Trusts of Land and Appointment of Trustees Act, 1996. URL: <http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1996/47> (data zvernennia 06.04.2020).
31. Re-imagining the trust: trusts in civil law / edited by Lionel Smith. Cambridge, Cambridge University Press. 294 p.
32. Milo M., Smith J. Trusts in Mixed Legal Systems: A Challenge to Comparative Trust Law. *European Review of Private Law* 3:421-426. 2000. P. 421-426. URL: https://works.bepress.com/jan_smits/24/ (data zvernennia 06.04.2020).
33. Clarry, D. Fiduciary ownership and trusts in a comparative perspective. *International and Comparative Law Quarterly*. 2014. 63(04). P. 901–933. doi:10.1017/s0020589314000463
34. Gretton, G. L. Trusts Without Equity. *International and Comparative Law Quarterly*. 2000. 49(03). P. 599–620. doi:10.1017/s0020589300064381.
35. Gveleciani I. "Treuhand" and "fiducie" (terminological problematics) URL: https://www.researchgate.net/publication/303720462_TREUHAND_AND_FIDUCIE_TERMINOLOGICAL_PROBLEMATICS (data zvernennia 06.04.2020).
36. Liu, G. Trust without Equity: the Commercial Nature of Chinese Trust Law. *Trusts & Trustees*. 2016. 22(10). P. 1118–1133. doi:10.1093/tandt/ttw185.
37. Huws C. F. *Text, cases, and materials on equity and trusts*. Gosport: Ashford Colour Press. 2015. 720 p.
38. Banakas S. Understanding Trusts: A Comparative View of Property Rights in Europe. *InDret*, 1/2006. URL: <https://www.raco.cat/index.php/InDret/article/download/80980/105452> (data zvernennia 06.04.2020).